

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING MATEMATIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

N.SH.Ibragimov TerDPI dotsenti

nodir090881@mail.ru

(0009-0000-0507-9078)- ORCID

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarining matematik qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beruvchi taqqoslash qobiliyatini rivojlantiruvchi masalalar tuzish metodikasi ko'rilgan.

Tayanch so'zlar: matematik qobiliyat, taqqoslash qobiliyati, tasavvur, idrok, xotira, analiz, sintez.

Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda bo'lganidek, keyingi yillarda bizning yurtimizda ham o'quvchilarning qobiliyati va ularni rivojlantirish masalalari ayniqsa maktab matematika fanini o'qitish muammolariga qiziqish juda ham o'sganligi kuzatilmoqda. Umuman maktab matematika fanini o'qitish hozirgi zamon fani talablariga muvofiq qayta ko'rib chiqilmoqda. Shuning uchun ham o'quvchilarning qobiliyatlarini shu jumladan, matematik qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb muammolardan biri ekanligi barchaga ma'lum. Bu boradagi izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki taklif qilingan usullar ichida eng samaralisi matematik qobiliyatni aniqlovchi komponentlarni o'rganish va ularni rivojlantiruvchi masalalarni tuzishdir [1-8].

Psixologiya va pedagogika fanlarining dolzarb vazifalaridan biri umumiy qobiliyatlar va iqtidor tabiyatini aniqlash, bolalarning intellektual rivojlanishining tamoyillarini va qonuniyatlarini ochib berishdan iborat. Insonlarning aqliy qobiliyati mamlakat ilmiy texnikaviy rivojining zaxirasi va insonlar intellektual rivojlanish imkoniyatining asosi hisoblanadi. Shu munosabat bilan, aqliy iqtidor tabiatini o'rganish, uni diagnostika qilish metodlarini yaratish va o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini aniqlash zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammosidir. Bolalar iqtidorining tabiati, uni shakllantirish mexanizmini yaratish masalasi maxsus ilmiy izlanishlar olib borishni talab etadi. Psixologiyada iqtidor mavzusiga oid anchagina nazariy va amaliy manbalar to'plangan A.N.Kolmogorov, B.V.Gnedenko, A.M.Matyushkin, J.Ikromov, N.R.G'aybullaev. Isbot qilinganki, iqtidorning maxsus turlaridan tashqari, yuqori darajali qobiliyatlar sifatida tushuniladigan umumiy aqliy iqtidor ham mavjud. Iqtidor tushunchasi hozirgi vaqtda o'zida yuqori intellekt, kreativlik, emotsional va erkli xususiyatlar, motivatsiya kabi xususiyatlarni aks ettiruvchi murakkab psixologik holat deb qaraladi.

Spirmenning umumiy faktorini ikkita komponentaga ajratish mumkin. g_r - kpicallangan intellekt-bu ta'limning va boshqa har xil madaniy ta'sirlarning natijasi va

uning asosiy funksiyasi bilim va ko'nikmalarni yig'ish hamda tashkillashtirishdan iborat, g₂-joriy intellekt-asab tuzilishining biologik imkoniyatlari bilan harakterlanadi.

Amerikalik psixolog L.Torrans esa ko'p faktorli nazariyani taklif etgan. Dastlabki aqliy qobiliyatlar sifatida 12 ta faktor ajratib ko'rsatilgan: so'zlarni tushunish, tez gapirish, miyada amallarni bajarish, ma'lumotlarni yodda saqlash va ifoda etish qobiliyati va boshqalar. Intellektning umumiy asosini rad etgan holda, intellektni bir-biriga umuman bog'liq bo'lmagan alohida qobiliyatlar majmuasi deb qaragan. Mazkur bosqichda test yo'nalishida iqtidorning tabiyati haqidagi tasavvurlarni rivojlantirishda muhim qadam quyilgan. Haqiqatni anglashdagi munosabatlar va alokalarni aniqlash imkoniyatini ta'minlovchi, umumiy qobiliyatlar iqtidor deb tushunilgan. V.Shtern «Aqliy iqtidor- o'z fikrini ongli ravishda yangi talablarga yo'naltiruvchi umumiy qobiliyatning o'zidir»- deb yozadi.

Iqtidor fenomenini tushuntirishda miqdoriy yondoshuv V.A.Lazerev tadqiqotlarida mavjud va uning fikricha, o'quvchi iqtidori «oxir okibatda uning psixologik energiyasining umumiy zaxirasiga bog'liq».

Testologik tadqiqotlarda xajmi jihatdan yetarlicha katta miqdordagi emperik materiallar yig'ilgan. Bu materiallar iqtidor xossalari va mexanizmlari bo'yicha, bizning qarashlarimizning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Miqdoriy yondoshuv pozitsiyasida «iqtidor» fenomenining mohiyatini to'liq, qamrab olish mumkin emas. Iqtidorni yangi sifatli darajada tadqiq qilish Dj.Gilford tomonidan yaratilgan intellekt strukturasi kubik modeli hisoblanadi. Bu nazariyaning mohiyati yagona va umumiy intellekt faktori mavjud emasligini tasdiklaydi. U aloqda intellektual komponentlarni ajratib ifoda etgan. Har bir komponent ma'lum tipdagi masalani yechish uchun qobiliyat sifatida qaralgan. Dj.Gilford barcha faktorlarni 3 ta asosiy gruppaga ajratgan:

1. bajariladigan aqliy amallar;
2. fikrlash faoliyatining mazmuni;
3. fikriy mahsulotlar.

Kreativlik-quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topgan jarayon: muammoni sezmoq, o'z bilimlarining qoniqarsiz va yetarli emasligini his etish, yetishmaydigan elementlarni oldindan sezish, muammoni tushunish, yechimlarni qidirish, gipotezalar ko'rish va bu gipotezalarni tekshirish hamda natijalarni ma'lum qilish. Iqtidor tushunchasini tahlil qilgan holda, ilk bor iqtidorni aniqlash IQ intellektual koeffitsient bilan bog'langan. Bugungi kunda iqtidorni aniqlash bir muncha keng ma'no kasb etmokda va nafaqat «yaxshi o'quvchi» balki kreativ va original o'quvchilarga xos qobiliyatlarning ko'p o'lchovli ekanligi qayd etilgan. Ba'zi tadqiqotlarda intellektual rivojning yuqori darajasi va kreativlik aqliy iqtidorning komponentasi sifatida o'z aksini topgan Renzulli J. Lekin kreativlik-bu yuqori intellekt darajasi emas. Ko'pchilik tadqiqotlar ko'rsatadiki, intellekt bahosi intellektning ijodiy qobiliyatlari haqida hukm chiqarishga imkon bermaydi. «Ijodkorlik»- aql ombori, aqliy jarayonlarning muhim sifati, tasavvur va intuitsiya. Yana shu faktni ham rad etish mumkin

emaski, ijodkorlik va intellekt bir-biridan ajralgan holda mavjud bo'la olmaydi, negaki yuqoriintellekt darajasi kreativlikni vujudga kelishini ta'minlay olmaydi.

Iqtidorni o'rganish bo'yicha Myunxenda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqtidor individual, motivatsion, ijtimoiy potentsial sifatida tushuniladi va bu quyidagi sohalardan birida yuqori natijalarga erishishga imkon beradi: intellekt, ijodkorlik, ijtimoiy kompetentlik, badiiy imkoniyat, psixomotor qobiliyatar. Shunday qilib, barcha kontseptsiyalarda iqtidor strukturasi shaxsiy faktorlarni kiritishgina emas, balki iqtidor fenomenini tushunish faqat qobiliyatar(yoki intellektual, yoki umumiy va maxsus) orqali amalga oshirilishi umumiy ekanligini ko'rish mumkin A.I.Savenkov. B.M.Teplov qobiliyatar va iqtidorga ta'rif berib, shuni ta'kidlaydiki, iqtidor haqidagi izlanishlarni aynan qobiliyatlardan boshlash lozim. Kobiliyat sifatida quyidagilarni tushunishni taqlif etadi:

- a) bir insonni boshqasidan ajratadigan individual-psixologik qobiliyatar;
- b) faoliyatning samarasini belgilaydigan qobiliyatar;
- v) orttirilgan bilim, ko'nikma va malakalarga bog'liq bo'lmagan, lekin ularning tez va osonlik bilan egallanishini va orttirilishini belgilovchi xususiyatar.

Matematik qobiliyatni tekshirishga analitik-sintetik yondashish dastavval, uning strukturasi analiz qilish va uning tuzuvchi komponentlarini ajratishni talab qiladi. Matematik qobiliyatni o'rganish aqlning bu integral xususiyati strukturasi muhim o'rin egallaydigan ba'zi xususiy qobiliyatar yoki komponentlardan taqqoslay olishni ajratish imkonini beradi [2]. Biz mana shu matematik qobiliyat komponentlarini xarakterlaydigan masalalarni aniqlash usullarini keltirib o'tamiz va o'quv jarayonida rivojlantirish imkonini beruvchi 8-, 9-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan manbalardan masalalar tuzish usullariga to'xtalamiz.

Taqqoslash deganda predmetni boshqa bir predmet bilan muhim yoki muhim bo'lmagan alomatlari bo'yicha o'xshashligi yoki farqini fikran aniqlash tushuniladi. Real voqelik, jismlar, matematik obyektlar, ularning sifati, alomatlari, xuddi shuningdek hodisalar, voqealar, jarayonlar, muammo yoki masalalarni yechish usullari kabilar taqqoslash predmeti bo'lishi mumkin.

Taqqoslash psixologlar tili bilan aytganda organizmning predmetlar afzalliklari va xossalari haqida aniq tasavvur qilish imkoniyatini beruvchi psixomotor tizimlari xotira, tasavvurni ishga solishdan boshlanadi. Predmetlarni verbal idrok qilish natijasida Taqqoslashning asosiy alomatlarini aniqlash uchun tasavvur, idrok va xotira faollashadi. Analiz va sintez taqqoslanayotgan predmetlarning alomatlariga ko'ra bo'laklarga ajratib «teng-teng emas», «katta-kichik», «baland-past», «ustida-tagida», «ungacha-keyin», «ko'p-oz», «uzoq-yaqin», «bo'lak-butun», «qaysidir ma'noda o'xshash yoki o'xshash emas» kabi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Taqqoslay olish qobiliyatini rivojlantirishda ushbu ko'rinishdagi masalalarni qo'llash maqsadga muvofiqdir [3].

1-masala. Quyidagi sonlardan qaysi biri katta:

$$\sqrt{2017} + \sqrt{2019} \text{ mi yoki } 2\sqrt{2018} \text{ mi?}$$

Yechish. Bu ko'rinishdagi masalalarning barchasi o'quvchilarning taqqoslash qobiliyatlarini rivojlantirib boradi. O'quvchi yechimni izlash maqsadida tengsizlikning ayrim xossalardan foydalanadi. Masalan har qanday $a \geq 1$ uchun $\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1} < 2\sqrt{a}$ dan foydalanib, bu tengsizlikning ikkala tomonini kvadratga ko'tarib, unga teng kuchli bo'lgan tengsizlik hosil qiladi: $\sqrt{a^2-1} < a$.

Bu tengsizlik o'rinli yekanligiga ishonch hosil qilgach o'quvchida raqamlarga nisbatan «katta-kichik»ligi to'g'risida xulosalaydi va taqqoslay olish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun, $a = 2018$ da

$$\sqrt{2017} + \sqrt{2019} < 2\sqrt{2018} .$$

2-masala. Quyidagi shartni qanoatlantiruvchi uchburchak mavjudmi. Ikkita balandligi 100 sm dan katta, yuzi 100 sm^2 dan kichik.

Yechish. O'quvchida ushbu masala yuzasidan uchburchakning tomonlari to'g'risidagi xossalari yodga tushadi va yechim izlashda taqqoslay olish qobiliyati shakillana boradi.

Agar shrtga ko'ra ABC uchburchakning balandliklari $h_a > 100, h_b > 100$ ko'rinishda bo'lsa, u holda uning tomonlar $AB > 100, AC > 100, BC > 100$ bo'ladi (chunki uchburchakning tomonlari shu uchdan tushirilgan balandliklaridan kichik emas). U holda A uchdan tushirilgan balandlikga nisbatan uchburchak yuzi $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} h_a \cdot BC > 50 \cdot 100 > 100$ ga teng bo'ladi.

Demak, masala shartini qanoatlantiradigan, ya'ni ikkita balandligi 100 sm dan katta, yuzi 100 sm^2 dan kichik uchburchak mavjud emasligi, o'quvchida uchburchakning tomonlari haqida «teng-teng emas», «katta-kichik» yoki «baland-past» kabi xulosalar chiqarishiga imkon beruvchi taqqoslay olish qobiliyati rivojlana boradi.

Matematikani o'qitishda o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun matematik taqqoslay olish qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari muhimdir. O'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishda komponentlarga maxsus masalalarni tanlash va ularni yechishda qaysi qobiliyat turlari namoyon bo'lishi masalasi ko'rib chiqildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Давлетшин М.Г. Крутецкий В.А. Қобилият ва унинг диагностикаси -Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – Б. 165.
2. Ibragimov N.SH. О'қувчиларнинг математик қобилиятларини махsus масалалар yechish yordamida rivojlantirish // Pedagogika. –Toshkent: 2017, - №5. –В. 73-80.
3. Мирзааҳмедов М.А., Сотиболдиев Д. Ўқувчиларни математик олимпиадаларга тайёрлаш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993, – 420 б.
4. Ibragimov N.Sh. (2019). Developing Pupils' and Students' Mathematical Abilities by Solving Geometric Tasks. Eastern European Scientific Journal, 5/11, 1-5
5. Ибрагимов Н.Ш., (2015). Математические способности и их развитие в академических лицеях. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 92-94
6. Ibragimov N.Sh. (2024). Matematika to'garagini tashkil qilish va o'quvchilar matematik qobiliyatlarini rivojlantirishda ko'zda tutiladigan parametrlar. Miasto Przyszłości 50, 447-449
7. Mamatov M., Ibragimov N. (2024). Numerical solution of differential games with electric potential distributions in some domain. E3S Web of Conferences 548, 05004
8. Ibragimov N.Sh. (2023). Developing students'creative and spatial imagination ability. current research journal of pedagogics 4 (07), 34-39
9. Ибрагимов Н.Ш., Рахмонов И.А. (2022). Физика дарсларида тадқиқотчилик қобилиятини ривожлантирувчи таҳлил ва синтез қила олиш компонентининг ўрни. Современное образование (Узбекистан), 41-46

